

MALAKALI DASTURCHILARNI YETKAZIB BERISH UCHUN DASTURLASH FANINI O'QITISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH

Xakimova Sanobar

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti

sanobarxakimova3008@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17067444>

I. KIRISH

Semiotika - belgilar haqidagi fan - belgilar va belgilar tizimlarini talqin qilish jarayonlarini, shuningdek, insonning turli xil texnik qurilmalar bilan o'zaro ta'siri jarayonlarini o'rganadi. Semiotikaning asoslari dastlab falsafa va tilshunoslikda (C.Morris) ishlab chiqilgan bo'lsada, belgilar tizimlarining murakkabligi tufayli semiotik yondashuv asta-sekin fanlararo (aloqa nazariyasi, kibernetika, kompyuter lingvistikasi) bilim sohalarida umumiy uslubiy yondashuvga aylandi[1]. A.B.Solomonika, V.I.Fominlarning asarlari semiotika g'oyalari va tamoyillarini o'quv jarayonida qo'llash muammosiga bag'ishlangan[2][5]. Semiotikaning g'oya va tamoyillarini axborot texnologiyalarini o'qitishda qo'llash masalalari N.A.Kurganova, K.Bauman, N.I. Rijovalar talabalarning murakkab belgi-ramz tizimlari bilan o'zaro ta'sirini o'rgatishda semiotik yondashuvdan foydalanadilar. Maqolada ta'limda talabalarga semiotik yondashuv asosida dasturlash paradigmalari fanining funksional paradigma bo'limini o'qitish modeli taklif etilgan. Ta'lim modeli doirasida biz "o'qituvchi tomonidan tashkil etilgan rejani tushunamiz, talabalarning o'quv jarayonini amalga oshirish uchun asos bo'lgan talabalarning ustuvor faoliyat sxemasini" ko'rib chiqamiz[6].

II. MUAMMONI QO'YILISHI

Paradigma - bu ilmiy bilimlarni birgalikda tashkil qilish usuli. Asosan, dasturlash paradigmasi dunyoga qarash uslubini tashkil etuvchi nazariyalar, standartlar va usullar to'plamidir. Shunga asoslanib, dasturlash paradigmasi kompyuterning hisob-kitoblarni qanday bajarishi va ish qanday bajarilishi kerakligini aniqlashning kontseptual usuli hisoblanadi[3].

Paradigma bir vaqtning o'zida mavjud bo'lmasligi mumkin bo'lgan, ammo intuitiv ravishda umumiy tushunchaga birlashtirilgan faktlar, hodisalar va jarayonlarni grammatik tavsiflash vositasidir. Paradigma dasturchi vazifani (dasturni) hal qilish uchun rejani qanday amalga oshirishi kerakligini ifodalaydi va belgilaydi. Masalan, ob'ektga yo'naltirilgan dasturlashda dasturchi dasturni o'zaro ta'sir qiluvchi ob'ektlar yig'indisi sifatida ko'radi, funksional dasturlashda esa dastur funksiyalarni baholash zanjiri sifatida ifodalanadi. Semiotikadan foydalanishning uslubiy jihatdan belgilangan asoslari, dasturlash paradigmalari fani, funksional dasturlash paradigmasini oliy o'quv yurtlari talabalariga o'rgatishda ilmiy yondashuvning fundamental tizim-faollik yondashuviga muvofiqligi, ta'lim motivatsiyasi va ilmiy bilimlarni shakllantirish darajasi talabalarning belgi-ramz harakatlarining maqsadli rivojlanishiga olib keladi.

III. MUAMMONI YECHISH USULI

Dasturlash paradigmalarni o'rgatish talabalarni turli xil belgilar tizimlari bilan ishlashga o'rgatadi. Amaliyotdan ma'lumki, bunday mashqlar quyidagi sxema bo'yicha amalga oshiriladi: masalani shakllantirish - algoritmi ramziy vositalar yordamida qurish[7]. O'quv vazifalarini shakllantirishda talabalarning motivatsiyasini oshirish uchun dasturlash paradigmalari (tabiiy fanlar, muhandislik, iqtisod va boshqalar) predmeti doirasidan tashqarida yuzaga keladigan muammoli vaziyatlardan kelib chiqish kerak. Keyin maqsad bu muammolarni dasturlash tili

yordamida hal qilish zarur. Natijada dastur ijrochi (masalan, kompyuter) tomonidan bajariladi. Semiotik yondashuv asosida talabalarga dasturlash paradigmalari o'rgatishning ishlab chiqilgan modeli quyidagilarga asoslanadi.

1. Dasturlash paradigmalari o'qitishda semiotik yondashuvning asosiy g'oyalari dasturlashni o'qitish mazmuni, metodlari va vositalari semioz jarayoni bilan bog'lash, dasturlash tilini ishora tizimi sifatida ko'rib chiqishdan iborat.

2. Didaktik printsiplarga tizimli rioya qilish - talabalar tomonidan axborotni idrok etishning yetakchi kanallarini hisobga olgan holda belgini kontekstual tushunish, abstraktsiyaning ortib borayotgan darajalarida belgi tizimini o'rganish, belgining ko'p funksionalligi, tasvirlarning uchligi.

3. Asosiy maqsadni - dasturlashni o'rgatishni bir necha vazifalarga bo'lish: talabalarning ta'lim motivatsiyasini, ramziy faolligini, bilim va ko'nikmalarini rivojlantirish[8].

4. Dasturlash paradigmalari o'rgatishda (almashtirish, kodlash, sxematiklashtirish, modellashtirish) belgi-ramz faoliyati strukturasi bilan ta'lim masalalarini yechish jarayonining o'zaro bog'liqligi.

5. Semiotik yondashuv tamoyillari va fan sohasi sifatida dasturlash xususiyatlariga muvofiq talabalar tomonidan dasturlash paradigmalari samarali o'rganish uchun optimal sharoitlarni ta'minlash.

6. Talabalarning dasturlash paradigmalari bilish darajasini baholash mezonlarini aniqlash (o'quv motivatsiyasi, belgi-ramz faolligi, fan bilim va ko'nikmalarining rivojlanish darajasi).

Universitet talabalariga dasturlash paradigmalari fanini o'rgatishning qurilgan modeli didaktik voqelik o'rtasidagi bog'liqlikni aniqlash va o'rganishga qaratilgan. Maqsad - dasturlashni o'qitish samaradorligini oshirish vazifalarini, uslubiy, texnologik va kadrlar resurslarini belgilash. Shunga ko'ra, bizning modelimizda biz to'rtta blokni ajratamiz: uslubiy, ob'ektiv, mazmun-faoliyat va diagnostik.

Metodik blok. Dasturlash paradigmalari o'qitish muammosini o'rganishning metodologik asosini nazariy va amaliy faoliyatni tashkil etish tamoyillari va usullari tizimi tashkil etadi. Dasturlash paradigmalari o'rgatishda semiotik yondashuv tamoyillari (belgini kontekstual tushunish printsiplari, idrok etishning yetakchi kanalini hisobga olish printsiplari, mavhumlik darajasini oshirish uchun belgilar tizimini o'rganish printsiplari, belgilarning ko'p funktsionalligi, namunaviy tamoyilni ishlab chiqish uchun asos bo'lgan vakillik triadasi) ta'lim jarayonining maqsadi, mazmuni, faoliyati va diagnostik tarkibiy qismlariga ta'sir qiladi. Semiotik yondashuvning modelning maqsadli blokiga ta'siri dasturlash paradigmasining o'qitish vazifalariga ramziy harakatlarni kiritishdir. Bu talabalarning ta'lim ob'ektlari (dasturlash muhiti, yig'ish sxemasi) bilan ishlashning o'ziga xos xususiyatlari bilan bog'liq bo'lib, bu talabalarning turli xil belgi-ramz tizimlari o'rtasida doimiy o'tishini va almashtirishni nazarda tutadi, kodlash, sxematiklashtirish va modellashtirishning yuqori darajada rivojlanishini talab qiladi.

Kontent-faoliyat bloki ramziy faoliyatning tuzilishini hisobga olgan holda va dasturlash tilining ishora tizimining sifatiga e'tibor qaratgan holda qurilgan.

Diagnostika blokida ramziy harakatlarni baholash uchun maxsus vazifalar qo'llaniladi (almashtirish, kodlash, sxematiklashtirish, modellashtirish).

Shunday qilib, dasturlash paradigmalari o'qitish modelini qurish munosabati bilan semiotik yondashuv quyidagilarga imkon beradi:

- maqsadni shakllantirish - talabalar tomonidan ramziy faoliyatning ahamiyatini hisobga olgan holda dasturlash paradigmalari o'rgatishning muvaffaqiyatli rivojlanishi;

- mazmun va o'qitish usullarining semioz jarayoni bilan bog'lanishiga asoslangan dasturlash paradigmlarini o'qitish xususiyatlarini ajratib ko'rsatish;

Dasturlash paradigmlarini o'qitish vazifalari shaxsiy, ijtimoiy va davlat ehtiyojlarini aks ettiruvchi umumiy ta'limning asosiy vazifalariga muvofiq tuzilgan Oliy ta'lim standartida (1-rasm) qabul qilingan mavzular va natijalar bilan bog'liq.

1-rasm. Dasturlashni o'rgatish vazifalari.

Ta'lim motivatsiyasi oliy ta'limda samarali ta'limning eng muhim tarkibiy qismlaridan biri bo'lib, u ta'lim faoliyatiga kiritilgan motivatsiyaning ma'lum bir turi sifatida tushuniladi[6]. Ta'lim motivatsiyasi, o'qishga mas'uliyatli munosabatda bo'lish asosida talabalarning o'z-o'zini rivojlantirish va o'z-o'zini tarbiyalash, qobiliyatini shakllantirish amalga oshiriladi. Belgining ob'ektiv mavjud voqelikka (denotatsiya) va ushbu voqelik (kontseptsiya) haqidagi sub'ektiv g'oyalarga bog'liqligini ko'rsatadigan ramzlarning taqsimlanishi.

1. Turli kontekstlarda asosiy dasturlash paradigmlarining shartlarini ko'rib chiqamiz. Asosiy dasturlash paradigmlari atamalarining aksariyati (ijrochi, algoritm, funksiya, protsedura, massiv) fanning boshqa sohalarida (matematika, fizika, biologiya) faol foydalaniladi.

2. Axborotni turli shakllarda ifodalash. Dasturlash paradigmlari darslarini tashkil qilish va o'tkazishda o'qituvchi butun guruh va har bir talabaning individual xususiyatlarini hisobga olishi kerak.

Funksional dasturlash masalalarini bosqichma-bosqich hal qilish. Funksional dasturlash masalalarini yechishning to'liq sikli quyidagi ketma-ketlikdan iborat bo'lishi mumkin: o'quv masalasini shakllantirish, simvolli vositalar yordamida algoritm yaratish va algoritmnini kompyuterda amalga oshirish. Masalan: 3 tomoni asosidagi uchburchak yuzini hisoblash algoritmining blok diagrammasi 2-rasmda keltirilgan.

2-rasm. Uchburchak yuzini hisoblash uchun blok-sxema.

XULOSA

Semiotik yondashuvga ko'ra, talabalarning belgilar shaklida taqdim etilgan ma'lumotlarni idrok etish darajasi ularning individual xususiyatlari, ilgari orttirgan tajribasi, bilim va malaka ko'rsatkichlariga bevosita bog'liq bo'ladi. Shu sababli, dasturlash bo'yicha bilimlarning boshlang'ich darajasini aniqlash, o'quv jarayonida ta'lim natijalari dinamikasini kuzatish va jarayonni samarali tashkil etish uchun diagnostika tizimli ravishda olib borilishi zarur. Funktsional dasturlash bo'limining nazorat jarayoni dasturlash paradigmalarni semiotik yondashuv asosida o'qitilgan 941-20 va 942-20 guruhlarda, hamda an'anaviy yondashuv asosida ta'lim olgan 943-20 va 944-20 guruhlarda amalga oshirildi. Guruhlar tarkibida mos ravishda 46 va 45 nafar talaba ishtirok etdi. Nazorat va eksperimental guruhlarining oqilona tanlanganini isbotlash maqsadida ularning ta'lim motivatsiyasi, ramziy faoliyatlari, fanga oid bilim darajasi va dasturlash ko'nikmalarini shakllantirish jarayoni bo'yicha diagnostika o'tkazildi. Test natijalari shuni ko'rsatdiki, 941-20 va 942-20 guruh talabalari tanlangan mezonlar bo'yicha bir-biridan farq qilmasligi 95% ishonchlilik darajasida tasdiqlandi. Biroq 943-20 va 944-20 guruh talabalari ancha past ko'rsatkichni qayd etdi va test natijalari faqat 67% darajada qolib ketdi.

3-rasm. Guruhlarning o'zlashtirish ko'rsatkichlari.

Tavsiflangan dasturlash paradigmalari o'qitish modelining asosiy o'ziga xosligi — semiotik yondashuv g'oyalari va tamoyillarini inobatga olgan holda talabalarning ta'lim motivatsiyasini, ramziy faoliyatini hamda fanga oid bilim va ko'nikmalarini maqsadli rivojlantirishga yo'naltirilganidir. Ushbu model universitet talabalari uchun dasturlash paradigmalari o'rgatish metodikasini ishlab chiqish va uni amaliyotga joriy etishda muhim ko'rsatkich sifatida xizmat qilishi mumkin.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Моррис Ч.У. Основания теории знаков // Семиотика. – 1983 – №2. – С. 3789.
2. Фомин В. И. Развитие содержания подготовки к информационно-аналитической деятельности на основе семиотического подхода: дис. ...док. пед. наук: 13.00.02 / В. И. Фомин. – Самара, 2009. – 385 с.
3. Городняя Л.В. (2015). Парадигма программирования: курс лекций. Новосиб. гос. ун-т. – Новосибирск: РИЦ НГУ.Школьного образования»- Барнаул: Изд-во БГПУ,2003
4. Дубовицкая Т. Д. Методика диагностики направленности учебной мотивации // Психологическая наука и образование. 2002. №2.
5. Кауфман В.Ш. Языки программирования: концепции и принципы: методический материал. – 2-е изд. – М.: ДМК-пресс, 2010. – С. 29-30.
6. Степанов Ю. С. Семиотика. – М.: Наука, 1971. С. 80-139.
7. Мечковская Н. Б. Семиотика: учеб. пособие для вузов.2-е изд. – М.: Академия, 2008. – С.11-12.